

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

серии «Экономика»

Выпуск 14

Модели и механизмы социально-экономического развития региона

**Донецк
2019**

УДК 082.1:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.14: Модели и механизмы социально-экономического развития региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 181 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Рассмотрены роль и функции институтов развития, состояние передовых технологий промышленных предприятий. Представлены особенности формирования механизма управления развитием экспортного потенциала предприятия в условиях внешнеэкономической деятельности. Предложен подход к расширению «границ потенциальной эффективности» предприятий и организаций на основе теории многоуровневых иерархических структур.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №0000068 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Экономика» включён в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Барышникова Л.П. – доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора:

Беленцов В.Н. – доктор экономических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Беганская И.Ю. – доктор экономических наук, доцент
Гончаров В.Н. – доктор экономических наук, профессор
Губерная Г.К. – доктор экономических наук, профессор
Подгорный В.В. – доктор экономических наук, доцент
Припотень В.Ю. – доктор экономических наук, доцент
Ярембаш А.И. – доктор экономических наук, доцент

Технический секретарь:

Мельникова Т.А. – специалист научного отдела

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Балашова Р.И., Пархоменко О.В., Белозерова А.Г., Таранец А.В. Формирование институтов инновационной экономики в условиях новой индустриализации	5
Чаусовский А.М. Институциональные ловушки системной трансформации	22
Карпучно И.А. Фискальная политика и обеспечение социального развития: институциональный аспект	30
Середа В.В. О сущностном содержании понятий «регион», «региональная экономическая политика» и их системообразующих факторах	42
Выголко Т.А. Бюрократия как институциональная ловушка в экономических системах стран с развивающимися рынками	51
Ульяницкая О.В. Предметная область теоретико-множественных моделей экономической безопасности	60
Припотень В.Ю., Кобзева Е.В. Концептуальная модель механизма управления развитием экспортного потенциала предприятия в условиях внешнеэкономической деятельности	72
Стехин А.П., Булычев Е.А. Распределение ресурсов углебогатительного предприятия медианным методом	80
Первозникова Е.В. Перспективы ресурсного обеспечения развития территорий: кластерный подход	91

Олякова Э.И., Квитко Т.Е.
Совершенствование маркетинговой политики коммуникаций средствами брендинга..... 100

Черная Л.В., Яблонская Н.Г., Вазюля И.Ф.
Комплексный подход к формированию маркетинговой стратегии предприятия..... 107

Сидорчук Е.С.
Комплексный подход к решению проблем предприятий пищевой промышленности в обеспечении продовольственной безопасности ДНР..... 116

Барышникова Л.П. Макарова О.В.
Процесс координации во взаимодействии вертикально интегрированных предприятий 124

Попова Т.А., Лосева А.Ю.
Оптимизация затрат на содержание склада: теоретические аспекты, практические предпосылки 132

Попова Т.А., Коробская О.Г.
Пути сокращения транспортных затрат компании 143

Гусак А.С., Шепилова В.Г., Крицына А.С.
Состояние и перспективы развития туризма и рекреации в Донецкой Народной Республике..... 153

Глухова Е.А.
Особенности конкуренции на рынке спортивных услуг..... 164

Кондаурова И.А., Быковская В.В., Пройдак Э.Е.
Трудовая мотивация и стимулирование персонала как факторы повышения конкурентоспособности предприятия..... 172

5. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.

6. Gummesson E. Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4P s to 30Rs/ E. Gummesson. – Butterworth Heinemann: Oxford, 1999. – 281 p.

7. Голубков Е.П. Теория и методология маркетинга: настоящее и будущее / Е.П. Голубков. – М.: Дело и сервис, 2008. – 207 с.

УДК 005.932.5

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ СКЛАДА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

ПОПОВА Т.А.,

канд. экон. наук, доцент;

ЛОСЕВА А.Ю.,

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье анализируются теоретические аспекты и практические предпосылки оптимизации затрат на содержание склада, рассматриваются и обосновываются мероприятия по снижению складских затрат.

Ключевые слова: *склад, логистические издержки, складские затраты, страховой запас, избыточный запас.*

The article analyzes the theoretical aspects and practical prerequisites for optimizing the cost of maintaining the warehouse, examines and justifies measures to reduce storage costs.

Keywords: *warehouse, logistic costs, warehouse costs, safety stock, excess stock.*

Постановка задачи. Современные экономические условия

определяют большое количество возможностей для внедрения организационных методов логистического управления. Меняющиеся хозяйственные связи, которые складываются по инициативе и непосредственно субъектами рынка, увеличившиеся возможности для улучшения взаимодействия предприятий разных отраслей по горизонтали, образовавшиеся возможности использования организационных методов управления, совершенствование средств и систем информации, необходимых для функционирования логистического управления, все эти условия предопределяют использование современных методов организации и обслуживания процесса продвижения материального потока. Данные методы направлены на развитие в системе субъектов рыночной инфраструктуры посредников, деятельность которых направлена на оказание новых логистических услуг.

В период нестабильности экономики Донецкой Народной Республики хозяйственная деятельность большинства предприятий невозможна без осуществления функции транспортировки и хранения грузов, однако организация данных функций зачастую находится на низком уровне, что влечет за собой значительные финансовые потери для предприятий, понижение уровня логистического обслуживания клиентов и структурных подразделений самих предприятий.

В последнее время отечественные компании взволнованы тем, что в условиях растущей конкуренции необходимо непрерывно совершенствовать методы, направленные на управление складским хозяйством, увеличивать его производительность, а также уровень обслуживания клиентов. Это связано, прежде всего, с нестабильной экономической ситуацией, а также отсутствием свободных денежных средств, необходимых для развития и модернизации предприятий. Подобные тенденции приводят к поиску новых возможностей в сфере оптимизации затрат, использованию основных логистических принципов управления предприятием. Так как исследования, проведенные рядом крупных компаний, показали, что именно сфера складирования является основным источником скрытых и необоснованных издержек, ей необходимо уделить особое внимание.

Анализ последних исследований. Вопрос организации работы склада на предприятии стал вызывать интерес у ряда научных

сителей. Этот вопрос раскрывается в статье «Система оперативного управления складом предприятия» С.И. Воронина [1]. Он уделяет внимание теоретическим аспектам и особенностям оперативного управления работой склада, а именно: раскрывает понятие «оперативное управление», рассматривает сущность системы и основные виды оперативного управления.

Также в своей научной работе Карпова Н.П. и Королев В.О. «Современные тенденции управления складом» проводят исследование на тему эффективности автоматизации складского хозяйства [2]. Авторы определяют плюсы и минусы использования WMS систем, а также представляют классификацию. Особо детально рассматриваются основные этапы реализации WMS, а также ключевые причины их внедрения.

Актуальность темы снижения затрат на содержание склада обусловлена рядом причин. Во-первых, снижение складских издержек является конкурентным преимуществом для производителей, оптовых и розничных торговых посредников в желании доставить продукцию до конечного потребителя. Во-вторых, оптимизация затрат на работу склада позволяет сэкономить до 60% денежных средств, необходимых для обеспечения работы склада.

Данные причины приводят к необходимости анализа, построения и усовершенствования транспортно-складских процессов и их устройств, которые являются не только отдельными составляющими экономики, промышленности и транспорта, но и сложными техническими системами. Зачастую подобные системы носят вероятностный характер функционирования, и их построение основывается на методологии и принципах теории систем, особенностей практической логистики, различных информационных технологий поддержки и обоснования организационных и технических решений, новейших экономико-математических методов анализа и проектирования сложных технических объектов.

Цель статьи заключается в изучении теоретических аспектов и практических предпосылок необходимости оптимизации складских затрат, а также выделения основных методов их снижения.

Изложение основного материала исследования. Логистический процесс на складе весьма сложен, поскольку

требует полной согласованности функций снабжения запасами, переработки груза и физического распределения заказов. На практике логистика на складе охватывает все основополагающие функциональные области, рассматриваемые непосредственно на микроуровне.

Складские логистические процессы охватывают транспортные и внутрискладские перемещения, а также учетные и контрольные операции. Эффективность функционирования процессов, протекающих на складах, имеет прямую зависимость от транспортной системы предприятия.

Данная особенность системы складирования вызывает необходимость рассмотрения функционирования всех составляющих логистического процесса во взаимозависимости и взаимосвязи. Внедрение данного подхода направлено не только на координацию деятельности складского отдела, но и является основой планирования и контроля продвижения материального потока на складе с минимальными финансовыми затратами.

Складские затраты – это расходы, возникающие в процессе хранения и пополнения запасов за определенный период времени. Складские затраты исчисляются в процентах от общей стоимости запасов за каждый год. Принято считать, что затраты на хранение составляют около 25-30% от общей стоимости наличных запасов.

Сложность координации логистического процесса и охват всех функциональных областей предприятия является причиной возникновения различного характера необоснованных затрат. Основная причина несоответствий в складской логистике – большой материальный поток, проходящий каждый день через склад при ограниченном количестве работников склада, которые должны быстро обработать: принять, проверить, отгрузить, передвинуть сотни, единиц хранения поддонов, упаковок и т.п.

Логистический процесс на складе включает в себя транспортные и внутрискладские перемещения, а также учет и контроль операций, анализ эффективности процессов, происходящих на складах, напрямую зависит от транспортной системы предприятия. Пример логистического процесса на складе представлен на рис. 1.

Рис. 1. Логистический процесс на складе

Анализируя затраты на складскую деятельность, рассчитываются показатели эффективности использования складов [5]:

1) оптово-складской товарооборот – показатель, характеризующий эффективность работы склада за определенный период (месяц, квартал, год);

2) грузооборот склада – определяет количество товаров (в тоннах), поступающих на склад и отпущенных со склада за определенный период времени;

3) удельный оптово-складской товарооборот – показывает оптово-складской товарооборот, приходящийся на 1 м² полезной площади склада;

4) коэффициент использования полезной площади склада – отношение площади, использованной под хранение товаров, к общей площади склада;

5) пропускная способность склада – показывает, какое количество товаров можно обработать на складе за единицу времени;

6) себестоимость переработки 1 т товара – отношение общей величины годовых расходов к грузообороту склада. Общая величина годовых расходов на заработную плату работников склада, расходы на хранение, приемку, отправку товаров, расходы на содержание складских помещений и инвентаря, товарные потери и т. п.;

7) производительность труда складских работников – определяется отношением годового грузооборота склада к среднесписочному числу работников склада на определенный период времени;

8) уровень механизации работ – определяется как отношение объема работ, выполненных с помощью машин, к общему объему выполненных работ;

9) удельные капиталовложения – отношение единовременных капитальных затрат к грузообороту склада;

10) срок окупаемости капиталовложений – отношение единовременных капиталовложений к годовой сумме прибыли;

11) коэффициент эффективности использования капиталовложений.

Как показывает практика зарубежных и отечественных предприятий, к основным логистическим издержкам на этапе складирования грузов относятся издержки, связанные с учетом поступающих на склад товаров, с их сортировкой, а также с их подготовкой к складированию, дальнейшей маркировкой и содержанием запасов. Складские затраты также включают в себя издержки, связанные с обеспечением персонала рабочей одеждой и другими средствами. Доля затрат приходится на компенсацию потерь, вызванных повреждением товара на складе.

Основные задачи минимизации складских затрат [4]:

1) определение оптимального количества уровней складирования;

2) определение оптимального количества складов на каждом уровне;

3) определение местоположения складов, обеспечивающего минимальные затраты;

4) нахождение оптимального распределения мест поставки.

Функционирование всех составляющих логистического процесса должно рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Условно весь процесс можно разделить на три

асти: операции, направленные на координацию службы закупки; операции, непосредственно связанные с переработкой груза и его документацией; операции, направленные на координацию службы продаж [6].

Для снижения данных издержек и улучшения работы склада в целом можно выделить ряд рекомендаций (рис. 2).

Рис. 2. Мероприятия по снижению складских затрат

1) Как показывает практика, единого и достоверного способа добиться снижения арендной платы нет. Прежде всего необходимо провести переговоры с арендодателем. Если договориться с арендодателем не удастся, можно заняться поиском нового склада, по более выгодной цене. Например, провести анализ рынка складских помещений и поместить объявление о поиске площадей на бесплатной складской бирже.

В мировой практике арендодатели часто прибегают к такому виду услуг, как арендные каникулы. Данный вид услуг предусматривает, что с арендаторов не взимаются платежи за первые 2-3 месяца с условием, что он арендует склад от года и более.

2) Немаловажное значение для снижения затрат на работу склада является увеличение плотности хранения грузов. Как показывает практика, уплотнение товаров на складе можно произвести от 15% до 75%, в зависимости от вида хранимой продукции [3]:

- электрокомплектующие – 60-63%;
- одежда и обувь – 21-24%;
- автозапчасти для сельскохозяйственной техники – 48-50%;
- продукты питания – 20-25%.

В некоторых случаях для этого можно воспользоваться стеллажным оборудованием. При необходимости можно обратиться к рынку складских стеллажей (бывших в употреблении). Зачастую предприятия, уходящие с рынка, распродают складское оборудование по низким ценам (20-40% от закупочной цены), а иногда – по символическим (7-15% от закупочной цены).

3) Следующий ресурс снижения складских затрат – снижение затрат на персонал, а здесь очень много скрытых и явных факторов, к которым можно отнести:

- общее снижение заработной платы практически во всех сегментах экономики, а также непроиндексированные зарплаты многих предприятий завышены по отношению к рынку труда;

- снижение интенсивности складских операций из-за уменьшения продаж, а, следовательно, поставок;

- изначально низкая производительность труда работников склада – данный фактор основан на характерных замерах операционного времени работы отечественных предприятий, которые показывают, что персонал, работающий на складе, расходует на складские операции в среднем 16-18% от общего фонда рабочего времени.

Таким образом, лучше всего не просто снижать зарплаты, а переводить работников на сдельно-премиальную систему оплаты труда – на складе все операции очень легко измеряются и тарифицируются.

4) Одним из действенных инструментов снижения затрат на склад является снижение складских запасов. Как показывает практика мировых компаний, структура избыточных запасов на складе у большинства предприятий выглядит следующим образом (рис. 3):

Рис. 3. Структура избыточных запасов [4]

Исключение неликвидных товаров целиком практически невозможно, при этом необходимо удерживать уровень данных товаров не более 3-5%.

Страховой запас зачастую завышается для того, чтобы перестраховаться, при этом создаются избыточные запасы. Для расчета страхового запаса используют различные методы [5]:

- определение объема страхового запаса в виде процента от спроса во время выполнения заказов;
- определение объема страхового запаса, основываясь на дневном потреблении;
- определение объема страхового запаса с помощью среднего отклонения.

Причин для возникновения избытка оперативных запасов большое количество: ошибки, возникающие при формировании заказа, скидки от поставщиков на большую партию, ошибки при планировании продаж, проблемы в работе учетной программы и т.д.

5) Большинство компаний не берет во внимание, что к категории складских затрат относятся потери хранимых товаров, связанные с несоблюдением условий хранения (температура, влажность, размещение, манипуляции), ошибки в приемке и отгрузках, кражи – в денежных средствах это может составлять до 5% от оборота компании.

Решения данной проблемы можно добиться благодаря внедрению системы коллективной материальной ответственности.

Также необходимо регулярно проводить инвентаризацию, не менее чем один раз в полгода с последующим вычетом стоимости недостач с материально ответственных лиц.

б) При рассмотрении холодильного (морозильного) или отапливаемого склада важно понимать, что 2/3 энергозатрат теряются из-за плохой герметизации помещений, использования неисправных ворот любых типов или холодных секционных ворот, особенно с ручным приводом, также показывает практика, что листовые герметизаторы малоэффективны. Для решения данной проблемы предприятия устанавливают теплоизоляционные энергосберегающие воротные системы, на некоторых объектах подобные инвестиции окупаются за 5-6 месяцев, а впоследствии возникает и сам экономический эффект.

7) Последний способ избежать издержек, который является самым затратным, но при этом самым действенным – это автоматизация склада. Он подразумевает внедрение системы автоматизации, так называемой WMS (Warehouse Management System) – это информационная система, которая управляет складом. При поступлении заявки на отгрузку со склада информационная система самостоятельно определяет, какие операции нужно выполнить: взять товар в одном месте, принести в другое и распределить эти задания между работниками склада (уменьшает влияние человеческого фактора).

8) Фактически основной навык, который будет требоваться от складского работника, – это четко и без ошибок выполнить инструкции, которые поступают ему на мобильный терминал. Несмотря на то, что автоматизация склада требует крупных капиталовложений, по факту для вновь строящихся складов она будет стоить не более двух-трех процентов от всего бюджета проекта. Но при этом за счет более эффективного использования не только человеческих ресурсов, но и мест хранения на складе, такой метод работы склада может позволить увеличить пропускную способность склада до пятидесяти процентов при тех же площадях и снизить потребность в персонале до двух раз.

Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для эффективного функционирования складского комплекса и для получения наибольшей прибыли от его деятельности необходимо детальное рассмотрение и изучение затрат склада, осознание причин и этапов, на которых они возникают.

Также необходимо понимать, какие именно затраты несет предприятие и приведет ли их сокращение к увеличению прибыли и улучшению деятельности складского комплекса в целом.

Подобный анализ позволит оптимизировать затраты в сфере складирования на основе применения новых методов и систем управления, а также сконцентрировать основные усилия компании на росте и удовлетворении потребностей своих клиентов.

Список использованных источников

1. Воронин С.И. Система оперативного управления складом предприятия / С.И. Воронин, А.А. Дорохина // ЭКОНОМИНФО. – 2017. – № 3. – С. 79-83.

2. Карпова Н.П. Современные тенденции управления складом / Н.П. Карпова, В.О.Королев // Молодой ученый. – 2015. – №19. – С. 381-384.

3. Семь советов, как сэкономить на содержании склада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.logists.by/library/view/7-sovetov-kak-sekonomit-na-soderzhanii-sklada>.

4. Сокращаем затраты на складе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.logist.by/press/view/warehouse-costs-optimization>.

5. Шрайбфедер Д. Эффективное управление запасами / Д. Шрайбфедер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2016. – 304 с.

6. Харольд Е. Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика / Е. Фирон Харольд, Майкл Р. Линдерс. – М.: OZON, 2014. – 768 с.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»

Выпуск № 14

**Модели и механизмы
социально-экономического развития региона**

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна

Главный редактор Л.П. Барышникова

Технический секретарь Т.А. Мельникова

Компьютерная верстка В.И. Зензеров

Подписано в печать 27.06.2019 г.

Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная 10,52 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»